

GENDER TENGLIK BARCHA AYOLLAR HUQUQ VA IMKONIYATLARINING KAFOLATI SIFATIDA

Shukurova Sevara Normo'minovna

Guliston davlat universiteti "Psixologiya va Ijtimoiy fanlar" fakulteti

"Ijtimoiy fanlar" kafedrası o'qituvchisi

Suvonqulova Gulnoza Shuhrat qizi

Guliston davlat universiteti Ijtimoiy ish yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15673891>

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada gender tenglik tushunchasi uning ayollar huquq hamda imkoniyatlarini ta'minlashdagi o'rni o'rganilgan. Maqolada gender tenglikning nazariy asoslari, huquqiy bazasi, O'zbekiston tajribasi tahlil qilinib, sohadagi mavjud muammolar va ularni hal etish bo'yicha takliflar yoritiladi.

Kalit so'zlar: Gender tenglik, ayollar huquqlari, teng imkoniyatlar, huquqiy kifoatlar, gender stereotiplar, gender siyosati.

Abstract: This scientific article examines the concept of gender equality and its role in ensuring women's rights and opportunities. The article analyzes the theoretical foundations of gender equality, its legal framework, the experience of Uzbekistan, and highlights existing problems in the field and proposals for their solution.

Keywords: Gender equality, women's rights, equal opportunities, legal guarantees, gender stereotypes, gender policy.

Аннотация: В данной научной статье рассматривается понятие гендерного равенства и его роль в обеспечении прав и возможностей женщин. В статье анализируются теоретические основы гендерного равенства, его правовая база, опыт Узбекистана, а также освещаются существующие проблемы в этой области и предложение по их решению.

Ключевые слова: Гендерного равенство, права женщин, равные возможности, правовые гарантии, гендерные стереотипы, гендерная политика.

KIRISH

Bugungi globalashuv jarayonida inson huquqlarining har tomonlama ta'minlanishi va ijtimoiy adolatni qaror toptirish eng muhim vazifalardan biri sifatida nomoyon bo'lmoqda. Ayniqsa, ayollarning jamiyatdagi o'rni, ularning teng huquqli ishtiroki masalasi nafaqat milliy, balki xalqaro miqyosda ham keng muhokama etilmoqda. Gender tengligi nafaqat inson huquqlarini himoya qilish mezoni, balki davlatning demotkratik taraqqiyoti, ijtimoiy barqarorlik va iqtisodiy rivojlanishining muhim ko'rsatkichidir.

Gender tengligi bu - ayollar va erkaklar teng huquq va imkoniyatlarga ega bo'lishi emas, balki har ikki jinsning imkoniyatlardan birdek foydalanishiga to'liq sharoit yaratish demakdir. Ko'p hollarda ayollar huquqlari qonunlarda qayd etilgan bo'lsa-da, amaliyotda ular to'liq ro'yobga chiqmaydi. Bu holat nafaqat huquqiy mexanizmlarning zaifligi, balki ijtimoiy sterotiplar, qadimiy qarashlar va ongdagi barqaror cheklovlar bilan bog'liqdir [2].

Ushbu maqolaning maqsadi - gender tenglikni ayollar huquq va imkoniyatlarining kafolati sifatida tahlil qilish, uning huquqiy, ijtimoiy va siyosiy mezonlardagi ahamiyatini chuqur o'rganishdan iboratdir. Gender tengligi nafaqat erkaklar va ayollar o'rtasidagi teng huquqlilikni bildiradi, balki amaliy hayotda ushbu huquqlarning to'laqonli amalga oshirilishini ta'minlaydigan mexanizmlar tizimini ham o'z ichiga oladi.

O'zbekiston Respublikasida gender tenglikni ta'minlash yo'lida qator huquqiy va institutsional choralar ko'rilgan. 2019-yilda "Ayollar va erkaklar uchun teng huquq va imkoniyatlar kafolati to'g'risida"gi qonunning qabul qilinishi gender siyosatining huquqiy asosini mustahkamladi. Shuningdek, 2022-2026-yillarga mo'ljallangan Gender tenglik strategiyasi bu boradagi izchil yondashuvni ta'minlab kelmoqda. Akademik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, gender tenglikni faqat qonunchilik darajasida emas, balki ijtimoiy ong va institutlar darajasida ham shakllantirish lozim. Mahalliy sotsiologik tadqiqotlar O'zbekiston jamiyatida gender stereotiplari, ayollarning bandlik darajasi va siyosiy faoliyati hali ham cheklanganligini ko'rsatmoqda.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Gender tenglik (lotinchadan paritas – tenglik) – muvozanatli, ya'ni hayotning barcha sohalarida (siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy) hokimiyat va qarorlar qabul qilishda erkaklar va ayollarning bir xil, teng ishtiroki, jinslar o'rtasidagi tengligi hisoblanadi. Hozirgi vaqtda siyosiy va iqtisodiy institutlarning tenglik darajasi mamlakatlar demokratiyasining ko'rsatkichi hisoblanadi va bu ma'lumotlar ko'plab xalqaro indeksarga kiritilgan [3].

"Gender" termini ilmiy adabiyotlarda 1975-yildan boshlab faol ishlatila boshlagan bo'lsa-da, ayollar huquqlari bilan bog'liq masalalar bu davrdan ancha ilgari ham muhokama etilgan. "Ayollar huquqlari dekloratsiyasi" ushbu yo'nalishdagi dastlabki asosiy hujjatlardan biri sifatida tarixda muhim o'rin egallaydi. Uning fikrlariga ko'ra, ayollarni kamsitish, zo'rovonlikka uchratish yoki ularni faqat oilaviy doira bilan cheklab qo'yish insoniylik tamoyillariga mutlaqo zid edi. Afsuski, u davrda bunday qarashlar jamiyatda keng qo'llab-quvvatlanmagan.

Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, global miqyosda erkaklar siyosatda ayollarga qaraganda ko'proq qatnashadi va lavozimlarni egallaydi. Mutaxassislarining fikriga ko'ra, boshqa barcha kasblar orasida ayniqsa siyosat sohasida gender tengligiga erishish juda mushkul. Shunday qilib, jinsiy tafovuf bo'yicha global hisobotga ko'ra, agar siyosiy vakillikdagi gender tengligining o'zgarish darajasi hozirgi darajada saqlanib qolsa, dunyoda gender tenglikka erishish uchun esa 12 yil kerak bo'ladi [4].

O'tgan asrning 1970-yillari ayollar huquqlari va gender tengligi borasidagi global harakatlar tarixida burilish davri sifatida alohida o'rin tutadi. Aynan shu davrda ayollar mavqeyini yuksaltirish, ularning jamiyatdagi rolini kengaytirish bo'yicha keng ko'lamli xalqaro tashabbuslar ilgari surilgan. Jumladan, 1975-yil Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan "Xalqaro ayollar yili" deb e'lon qilingan va bu dunyo jamoatchiligida ayollarga bo'lgan e'tiborni tubdan kuchaytirgan [5].

1979-yilda esa ayollar huquqlarini xalqaro darjada kafolatlovchi eng muhim hujjatlardan biri – "Xotin-qizlarga nisbatan kamsitishning barcha shakllariga barham berish to'g'risidagi Konvensiya" (CEDAW) qabul qilindi. Ushbu konvensiya ikki jins vakillarining huquqiy tengligini ta'minlash yo'lida muhim asos bo'lib xizmat qiladi. Bu hujjatning asosiy maqsadi – ayollarga nisbatan har qanday kamsitishni bartaraf etish va ular uchun teng imkoniyatlar yaratishdir.

O'zbekistonda va umuman dunyoda gender tenglikni ta'minlash yo'lida hanuzgacha bir qator muammolar mavjud: Birinchi navbatda, ijtimoiy ongda ildiz otgan gender stereotiplarni bartaraf etish zarur. An'anaviy qarashlarga ko'ra ayolning asosiy vazifasi – oila parvarishi, erkakning vazifasi esa – oilani moddiy ta'minlash degan tushuncha hanuz kuchli bo'lib

qolmoqda. Bu stereotiplar natijasida qizlarning ba'zan oliy ta'lim olishi cheklanadi, yoki ayollar mehnat bozorida kamsitilishi mumkin.

Ikkinchi muammo – huquqiy hujjatlarning to'liq ijrosini ta'minlash masalasi qabul qilingan qonun va qarorlarning amalda qanday bajarilishi katta ahamiyatga ega. Ba'zi hollarda joylardagi mas'ullar huquqiy hujjatlardagi talablarni to'liq tushunib yetmasligi yoki e'tiborsizligi sabab ayollarning huquqlari buzilishi davom etishi mumkin.

Uchinchidan, gender asosidagi zo'ravonlik holatlari hamon dolzarb masala bo'lib turibdi. Oiladagi zo'ravonlik, ish joylarda jinsiy tazyiq kabi hodisalar ko'pincha yashirin xarakterga ega bo'lib, ko'plab jabrlanuvchi ayollar jim qolishiga majbur bo'ladi. 2019-yilgi qonun bu muammoni huquqiy jihatdan tan oldi va javobgarlik choralari belgiladi, ammo qo'llash amaliyotini takomillashtirish, ayollarni o'z huquqlarini talab qilishiga da'vat etish zarur. Xususan, zo'ravonlik qurbonlari uchun reabilitatsiya markazlari, ishonch telefonlari tarmog'ini kengaytirish, huquq-tartibot idoralarida bu borada malakali kadrlar tayyorlash kabi ishlarni jadallashtirish lozim.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, gender tenglik barcha ayollarning huquq va imkoniyatlarini kafolatlashning asosi bo'lib, u ijtimoiy taraqqiyot va adolatli jamiyat barpo etishning ajralmas shartidir. Ayollar va erkaklar o'rtasida tenglikka erishilmas ekan, jamiyatning intellektual va iqtisodiy salohiyatidan to'liq foydalanish imkoni bo'lmaydi. O'zbekiston misolida ko'rish mumkinki, so'nggi yillarda gender tenglikni ta'minlash yo'lida mustahkam huquqiy zamin yaratildi va keng ko'lamlil amaliy chora-tadbirlar amalga oshirildi. Jamiyatda hanuzgacha "gender tenglik faqat ayollar manfaatiga xizmat qiladi" degan stereotip qarashlar keng tarqalgan. Aslida esa gender tenglik har ikki jins uchun teng imkoniyatlarni ta'minlashga qaratilgan bo'lib, qaysi jins vakillari ko'proq muammoga duch kelsa, ularni qo'llab-quvvatlash yo'nalishida faoliyat olib boradi.

References:

Используемая литература: Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 2023 yil.
2. Jabborova Ruhsora, "Gender tenglikni amalga oshirishdagi islohotlar", "Xotin-qizlar va erkaklar o'rtasida gender tengligi" mavzusida ilmiy-amaliy anjuman ma'ruzalar to'plami Toshkent – 2021, 21- b.
3. <https://uz.goodinternet.org/uz/sections/faqs/gender-tenglik-nima/>
4. <https://uz.goodinternet.org/uz/sections/faqs/gender-tenglik-nima/>
5. Ayollarning haq-huquqlari: xalqaro tajriba (insonhuquqlari.uz)
6. O'zbekiston Respublikasining 2019 yil 2 sentyabrdagi O'RQ-562-son "Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida"gi Qonuni.<https://lex.uz/docs/4494849>
7. Султонова А.Р. Гендерное равенство как фактор устойчивого развития мирового сообщества European science № 4 (46)-С.31
8. BMT Konvensiyasi "Ayollarga nisbatan tazyiqning har qanday shakllarini bartaraf etish to'g'risida" (CEDAW), Nyu-York, 1979.

9. Tagaymuratova, G. T. (2023). BIOTIBBIYOTDA ZAMONAVIY ILMIY YANGILIKLAR VA ULARNING AXLOQIY MUAMMOLARI. *Academic research in educational sciences*, 5(NUU Conference 2), 677-684.
10. Tuychiyevna, T. G. (2024). DIGITAL TECHNOLOGY AND ITS CAPABILITIES IN THE HIGHER EDUCATION SYSTEM. *International Journal Of Management And Economics Fundamental*, 4(02), 27-31.
11. Shukurova, S. N. (2024). O'ZBEKISTONDA OIV INFEKSIYASI PROFLAKTIKASINING TIBBIY VA IJTIMOY AHAMIYATI. *Academic research in educational sciences*, (3), 765-768.
12. Tog'Aymurotova, G. T. Y. (2022). BIOETIKANING PAYDO BO'LISHI UCHUN TARIXIY ZARURIYATNING YUZAGA KELISHI. *Academic research in educational sciences*, 3(NUU Conference 2), 479-486.

